

**ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН**

Узбекова Дильшода Тулкиновна

Магистр Ташкентского государственного юридического университета

Аннотация: Статья посвящена влиянию информационных технологий (ИТ) на уголовное судопроизводство в Республике Узбекистан. В условиях активной цифровизации всех сфер жизни общества, включая правовую систему, использование ИТ становится необходимым для обеспечения справедливости, прозрачности и эффективности правосудия. В статье рассматриваются современные тенденции применения информационно-телекоммуникационных технологий в уголовном процессе, включая дистанционные средства связи и электронный документооборот, особенно в контексте пандемии COVID-19. Анализируется правовая основа применения технических средств, предусмотренная Уголовно-процессуальным кодексом Республики Узбекистан, а также проблемы правоприменения, возникающие при внедрении ИТ. Кроме того, статья сравнивает подходы к регламентации использования цифровых технологий в уголовном судопроизводстве на примере законодательства США, что позволяет выявить закономерности и перспективы развития данной сферы в Узбекистане.

Ключевые слова: уголовный процесс, информационные технологии, расследование, судебный процесс, электронный ордер, доказывание

Современное общество невозможно представить без информационных технологий (ИТ), которые проникают во все сферы жизни, включая правовую систему. В настоящее время все аспекты жизни общества активно цифровизируются, что проявляется в появлении высокотехнологичного оборудования и использовании средств электронной связи, расширяющих возможности человеческих коммуникаций. Уголовное судопроизводство также не осталось в стороне от этой тенденции, подвергнувшись влиянию растущей компьютеризации. В частности, информационно-телекоммуникационные технологии все чаще применяются в процессе доказывания, особенно в условиях пандемии COVID-19.

В уголовном процессе Республики Узбекистан использование ИТ становится не только актуальным, но и необходимым для обеспечения справедливости, прозрачности и эффективности правосудия. Бурное развитие информационных технологий на современном этапе не могло не отразиться и на общественных отношениях в сфере права. Использование современных технических средств затронуло большинство государственных сфер, что повлекло создание дистанционных средств связи, электронного оборота документов, возможность подачи в суд документов через официальные интернет-порталы, в уголовном судопроизводстве используется видеоконференц-связь, и сферы ее применения постоянно расширяются, что особенно актуально во время мировой пандемии. Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному совершенствованию

системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства¹», также Указом Президента Республики Узбекистан «О Стратегии «Узбекистан – 2030²» предусмотрены дальнейшие перспективы применения и использование информационных технологий в уголовный процесс.

Согласно статье 18 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан (УПК РУз), одним из принципов уголовного судопроизводства является обеспечение прав и свобод человека и гражданина. В этом контексте использование ИТ способствует более оперативному и точному сбору, обработке и анализу доказательств, что, в свою очередь, повышает качество судебных решений.

Правовой основой применения технических средств, в т. ч. информационных технологий, при производстве следственных действий являются нормы УПК РУз, регулирующие правила производства следственных действий и порядок оформления хода и результатов этих действий. Действующее УПК РУз предусматривает использование технических средств для фиксации хода следственных действий. Это включает в себя аудио- и видеозапись допросов, осмотров мест происшествий и других процессуальных действий. Такие меры направлены на предотвращение фальсификаций и злоупотреблений, а также на защиту прав участников процесса.

¹ Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному совершенствованию системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства». Электронный ресурс: <https://lex.uz/ru/docs/3734183>

² Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии «Узбекистан – 2030» Электронный ресурс: <https://lex.uz/ru/docs/6600404>

Вместе с тем применение информационных технологий в уголовном процессе сопряжено с целым рядом проблем в области правоприменения. С целью выявления определенных закономерностей в нормах, регулирующих вопросы о специфике использования информационных технологий в уголовном судопроизводстве, следует проанализировать опыт регламентации порядка использования цифровых технологий в некоторых зарубежных странах.

В США существует федеральный закон, регулирующий электронный обмен документами (Electronic Communications Privacy Act), который определяет правила сбора, использования и хранения электронной информации, включая электронную почту, мобильные телефоны, компьютеры и другие устройства. Этот закон также включает положения о защите конфиденциальности личных данных и устанавливает процедуру получения судебного ордера для доступа к такой информации в рамках уголовного процесса³. Законодательство США в области применения информационных технологий в уголовном судопроизводстве основывается на Конституции, которая гарантирует защиту от незаконных обысков и конфискации. Судебные ордера на доступ к электронной информации должны иметь обоснование и выдаваться только при наличии убедительных доказательств.

Во Франции действует Закон о конфиденциальности, который регулирует использование технологий для сбора и обработки персональных данных,

³ Об электронном обмене документами: федеральный закон от 21 октября 1986 г. (ElectronicCommunicationsPrivacyAct). URL: https://itlaw.fandom.com/wiki/Electronic_Communications_Privacy_Act_of_1986 (дата обращения: 10.09.2024).

включая информацию, полученную в ходе уголовных дел. Этот закон также определяет порядок получения судебного ордера для доступа к таким данным. Следует отметить, что правовое регулирование применения информационных технологий в уголовном процессе основывается на Законе о свободе и конфиденциальности в сфере цифровых технологий (*Loi pour la confiance dans l'économie numérique*) и Законе о применении технологий для борьбы с терроризмом (*Loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme*). Судебные ордера на доступ к электронной информации могут быть выданы только при наличии достаточных доказательств и соблюдении требований законодательства, касающегося ограничения права на конфиденциальность.

Следователи и суды имеют возможность применять разнообразные методы электронных доказательств, включая электронную почту, мобильные устройства, компьютерные файлы и прочее. Тем не менее, эти методы должны соответствовать требованиям права на частную жизнь и справедливый процесс. Закон о компьютерных данных и свободах вводит ограничения на использование персональных данных в рамках уголовного производства⁴.

В Китае существует Закон о кибербезопасности, который устанавливает правила использования технологий для сбора и обработки информации, включая персональные данные, в рамках уголовного процесса. Закон также устанавливает процедуру получения судебного ордера для доступа к такой информации. Обратим внимание, что в Китае правовое регулирование применения информационных технологий в уголовном процессе основано на

⁴ Талапина Э.В. Цифровая трансформация во Франции: правовые новеллы // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2019. № 4. С. 164-184.

Законе о прокуратуре и Законе о судопроизводстве. Судебные ордера на доступ к электронной информации могут выдаваться только при наличии убедительных доказательств и при соблюдении закона об ограничении права на конфиденциальность⁵.

В Японии правовое регулирование использования информационных технологий в уголовном процессе основывается на Конституции страны, а также на Законе о защите персональных данных и Законе о применении электронных записей в уголовных делах. Судебные ордера на доступ к электронной информации должны иметь обоснование и выдаваться только при наличии весомых доказательств. Кроме того, использование информационных технологий в уголовном процессе регулируется уголовно-процессуальным кодексом, который допускает различные методы электронного доказательства, включая электронную почту, мобильные устройства и компьютерные файлы. Однако эти методы должны соответствовать требованиям защиты частной жизни и справедливого судебного разбирательства⁶.

Сравнительный анализ правового регулирования применения информационных технологий в уголовном процессе в разных странах позволяет выявить общие черты и различия в подходах к этой проблеме.

Во-первых, в США, Франции и Японии использование информационных технологий регулируется уголовно-процессуальным законодательством,

⁵ Закон о безопасности данных Китайской Народной Республики (Law of the People's Republic of China). URL: <https://digichina.stanford.edu/work/translatiodata-security-law-of-the-peoples-republic-of-china/> (дата обращения: 10.09.2024).

⁶ Зуева С.В. Информационные технологии в уголовном процессе зарубежных стран: монография. М., 2020.

которое определяет требования к соблюдению прав на частную жизнь и справедливый процесс при применении методов электронного доказательства. Во-вторых, в этих странах также существует законодательство о защите персональных данных, которое накладывает ограничения на использование таких данных в уголовных делах. В-третьих, некоторые страны, такие как Франция и Япония, разработали специальные руководства и рекомендации по использованию информационных технологий в уголовном процессе, что помогает судьям и следователям определить допустимые методы электронного доказательства. Интересно, что в США суды могут принимать электронные доказательства, даже если они были получены незаконно, при условии, что суд признает их достоверными и надежными. В отличие от этого, во Франции такие доказательства могут быть использованы только в случае их законного получения⁷.

В заключение можно отметить, что использование информационных технологий в уголовном процессе Республики Узбекистан представляет собой важный шаг на пути к модернизации и повышению эффективности правосудия. Внедрение цифровых технологий способствует ускорению процесса расследования, улучшению качества доказательств и повышению прозрачности судебных процедур.

Одним из ключевых аспектов является использование электронных доказательств, которые требуют особого внимания к вопросам их допустимости и надежности. Важно разработать четкие правовые нормы,

⁷ Зуева С.В. Информационные технологии в уголовном процессе зарубежных стран: монография. М., 2020.

регулирующие порядок сбора, хранения и представления таких доказательств, чтобы избежать их оспаривания в суде.

Кроме того, необходимо продолжать работу по совершенствованию законодательной базы, учитывая международный опыт и современные тенденции в области цифровизации уголовного судопроизводства. Это позволит не только повысить эффективность работы правоохранительных органов, но и укрепить доверие общества к системе правосудия.

Внедрение информационных технологий также требует повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов и судей, чтобы они могли эффективно использовать новые инструменты в своей работе. Обучение и постоянное повышение квалификации должны стать неотъемлемой частью процесса цифровизации.

Таким образом, правовой анализ использования информационных технологий в уголовном процессе Республики Узбекистан показывает, что цифровизация является необходимым и перспективным направлением развития правосудия. Однако для успешной реализации этих изменений требуется комплексный подход, включающий совершенствование законодательства, обучение кадров и внедрение современных технологий. Только в этом случае можно достичь значительных результатов в области повышения эффективности и прозрачности уголовного судопроизводства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному совершенствованию системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства». Электронный ресурс: <https://lex.uz/ru/docs/3734183>
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии «Узбекистан – 2030» Электронный ресурс: <https://lex.uz/ru/docs/6600404>
3. Об электронном обмене документами: федеральный закон от 21 октября 1986 г. (ElectronicCommunicationsPrivacyAct). URL: https://itlaw.fandom.com/wiki/Electronic_Communications_Privacy_Act_of_1986 (дата обращения: 10.09.2024).
4. Талапина Э.В. Цифровая трансформация во Франции: правовые новеллы // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2019. № 4. С. 164-184.
5. Закон о безопасности данных Китайской Народной Республики (LawofthePeople’sRepublicofChina). URL: <https://digichina.stanford.edu/work/translatiodata-security-law-of-the-peoples-republic-of-china/> (дата обращения: 10.09.2024).
6. Зуева С.В. Информационные технологии в уголовном процессе зарубежных стран: монография. М., 2020.
7. Зуева С.В. Информационные технологии в уголовном процессе зарубежных стран: монография. М., 2020.
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАССЛЕДОВАНИИ: НАПРАВЛЕНИЯ
<https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-informatsionnyh-tehnologiy-v-rassledovanii-napravleniya-problemy-i-perspektivy>.

9. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАН

<https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-organov-prokuratury-rossiyskoy-federatsii-i-stran-sng>.

10. Правовое регулирование искусственного интеллекта: зарубежный
опыт. https://journals.eco-vector.com/2410-7522/article/view/91009/ru_RU.